

FUNDAMENTAL TIBBIYOT YUTUQLAR VA ISTIQBOLLAR ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

XALQARO ISHTIROKDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

23-24 APREL, 2026

YOSH OLIMLAR VA IQTIDORLI TALABALAR ILMIY ISHLARI
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И ОДАРЁННЫХ СТУДЕНТОВ

**TO'PLAM
СБОРНИК**

SAMARQAND - 2026

TAHRIR HAY'ATI
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
EDITORIAL BOARD

*G.X. Utaganova, G.X. Nazarov, N. Xamroqulova, J.X. Xamrayev, B.N. Toshmamatov,
S.B. Tilovov, U.N. Mavlyanova, N. Ismoilova, Z.G. Saidmurodova, D.M. Axmedjanova,
A.A. Gerasimova, S.S. Turayeva, Sh.A. Begimqulova, N.A. Toshquvatova*

*Г.Х. Утаганова, Г.Х. Назаров, Н. Хамрокулова, Ж.Х. Хамраев, Б.Н. Тошмаматов,
С.Б. Тиловов, У.Н. Мавлянова, Н. Исмаилова, З.Г. Саидмуродова, Д.М.
Ахмеджанова, А.А. Герасимова, С.С. Тураева, Ш.А. Бегимкулова, Н.А.
Тошкуватова*

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВЫПУСК:
NASHR UCHUN MAS'ULLAR:

С.Б. Тиловов, Г.Х. Утаганова, Н.Ашурова

MUNDARIJA

AMALIY TIBBIYOT – DOLZAB MUAMMOLAR VA YUTUQLAR			
Mamatkulov A. S. O'tkir qorin sindromida, kech tashxisning klinik-operativ oqibatlari va ularni kamaytirish yo'llari	5	Muxtorova M.T. Fruktozani irsiy ko'tara olmaslik	54
Aminova M.N. To'qimalar regeneratsiyasida gistologik tadqiqotlarning ahamiyati	8	Неъматиллаева С.Х. Интеграция аддитивных технологий и биоинженерных систем в алгоритмы хирургического лечения глубоких термических поражений у детей	57
Bazarova J.X. Tibbiyot talabalari orasida stress va ruhiy toliqishning kelib chiqish asoslari	12	Pelin Kosten. Febrile seizures in children current approaches to pathophysiology and management	61
Buzrukova R.T. Early clinical signs and their pathophysiological basis in acute peritonitis	15	Pooja Shukla, Gafarov R.R. Clinical Outcomes and Safety Profiles of Endourological Management for Nephroureterolithiasis	64
Fazliddinov J.Z. Jigar sirrozi bilan og'riqan bemorlarda ovqat hazm qilish buzilishlari va ularni davolash yondashuvlari	22	Turaqulova R.U. Homilaning chanoq bilan kelishi holatida homiladorlik va tug'ruq kechishining klinik xususiyatlari hamda perinatal natijalar tahlili	69
Hayitova A.J. Ovqatdan zaxarlanishni keltirib chiqaruvchi mikroorganizmlar va ularning mikrobiologik diagnostikasi, oldini olish choralari	25	Turayev I.A., Murodov S.K. Orthopedic methods for the treatment of bruxism and the effectiveness of modern occlusal splints	73
Ismatova Umida Foziljon qizi Samarqand viloyatida nevrologik kasalliklar tufayli nogironlik sabablarining statistik tahlili	28	Urmonjonov N.F., Ergashev B.A. Ayollarda minimal invaziv tvt-o operatsiyasining stress tipdagi siydik tuta olmaslikdagi afzalliklari	76
Ibragimova Sh.B. Echocardiographic evaluation of right ventricular function in adults with atrial septal defect and severe pulmonary hypertension	34	Yusupova G.Y. Iqlim o'zgarishi, oziq-ovqat xavfsizligi va global sog'liq muammolari	78
Izbasarov I.I. Detection of Latent Myocardial Metabolic Stress Using AI-Based ECG Analysis: Electrophysiological and Cellular Mechanisms	38	Йулдошева Гузал Алидин кизи Усмирларда фаст-фуд истеъмоли ва тана вазни индексининг боғлиқлиги: гигиеник баҳо	83
İzzettin Sarioğlu. The role of anatomic and functional disorders in urinary tract infections	41	Абдурахманова Д.Д., Турсунова Ж. А. Применение интраоральных светодиодных устройств в профилактике воспалений полости рта	86
Джураев М.М. Дефицит йода и кардиоваскулярные заболевания: углубленный анализ	45	Оразбаева А.М., Ибраимова Н.М. Современные подходы к диагностике и лечению анемий	89
Муродова М.Д., Юлдашев Б.А. Характеристика изменений кардиографии у детей с кардиоваскулярными нарушениями на фоне ХБП	48	Rasulov H.A., Abdulazizov S.A. Сийдик найларини интрамурал кисмида бўладиган морфологик ўзгаришларнинг экспериментал гипотиреоз таъсирида ўзига хос хусусиятлари	93
XXI ASR BIOTIBBIYOTI: YUTUQLAR VA RIVOJLANISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLAR. BIOLOGIK, TIBBIY KIMYO VA FARMATSIYA – TIBBIYOT UCHUN KASHFIYOTLAR VA YUTUQLAR			
Abduxokimov M.M. Farmakogenomika: individual davolashning yangi bosqichi	100	Bazarova N.S., Xamidova O'.Y. Experimental evaluation of the effect of dill seeds (anethum graveolens) on milk secretion in mice under conditions of hypogalactia	123
Absamatova D. Fruktozani irsiy ko'tara olmaslik	104	Fazal M. Hypertension unplugged: from silent killer to smart target	127
Axrorova F.A. Ibn sino tavsiya qilgan dorivor o'simliklarning bugungi farmatsevtikada qo'llanilishi	107	Fazliddinov J.Z. Jigar fibrozini sekinlashtirishda schisandra chinensis (shizandra) ekstraktining roli	130
Абдугафорова М. А., ходжаева м. Ю. Предсказание структуры белков с помощью искусственного интеллекта: фундаментальные исследования и медицинские прорывы	110	Nosirova V.A. Dorivor o'simlikda uchraydigan flavonoidlar ahamiyati	134
Афонин М.А. Применение оксида азота в лечении персистирующей легочной гипертензии новорождённых	114	Quvondiqov I.N. Leishmanianing odam makrofaglarida amastigot shakliga o'tishining molekulyar mexanizmlari.	137
Bobonazarova N.A. Artemisia annua o'simligidan artemisinin ekstraksiyasi: ilmiy adabiyotlar tahlili va innovatsion yondashuvlar	119	Rahimova H.R. Biogen elementlarni inson organizimiga ta'siri	139

Sayfullayeva X.A. Dorilarni uy sharoitida to'g'ri saqlash tamoyillari va ularning samaradorligini saqlab qolishdagi ahamiyati	142	Xolboyeva m.j., kurbanova N.N. Oshqozon osti beziga energetik ichimliklar ta'sirini o'rganish	156
Узокова Г.Ф. Поиск и оценка перспективных биологически активных соединений природного происхождения для фармацевтического применения	145	Xomidova O.I. Zamonaviy farmatsevtikada ibn sino ta'limoti	160
Саидмуродова З.А., Хамрокулова Ш.С. Фруктозурия и её симптомы	148	Xushmurodova G.A. Insulin sintezi va sekretsiyasi hamda uning buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar	163
Xabibullayev N.U.,parpiyeva O.R. Bugungi kunda chlorella vulgaris suvo'tidan tibbiyotda foydalaniladigan bo'yoqlar olish.	153	Zayniddinov M. Rubia tinctorum L. Ekstraktından İzole Edilen Flavonoidlerin Sedatif Etkisinin İncelenmesi	166
		Зокирова С.Т. Роль витамина d в организме человека и его значение для здоровья	169

FIZIOLOGIYA VA PATOFIZIOLOGIYA AMALIY TIBBIYOT XAZMATIDA

Dilkashova M J., Madaziova D.R. paratireoid bezlarning endokrin regulatsiyadagi roli va kalsiy-fosfor gomeostazi: fiziologik va klinik jihlatlar	171	Xolmirzayev S.A., Xujamberdiyev M.A, Uzbekova N.R. Koronar revaskulyarizatsiyadan (aortokoronar shuntlash va stentlash) keyingi davrda simpatoadrenal tizim disfunktsiyasining patofiziologik mexanizmlari	198
Erkinova M U. Yurak yetishmovchiligida patofiziologik mexanizmlar va ularga zamonaviy yondashuv	174	Базарбаева Ы Б. Патофизиология водно-солевых нарушений у детей в условиях повышенной минерализации окружающей среды (на примере муйнака)	203
Muqaddas A., Rustamova L.M. comparative analysis of hematological parameters in residents of sughd region and gorno badakhshan Autonomous Oblast (Gbao) Of Tajikistan	176	Зайлобиддинова Ф З., Гафурова М А. Морфологические и функциональные изменения репродуктивной системы у девушек студенческого возраста на фоне йодной недостаточности	205
Ochilov B O., Azimova L. A., Abduxaliqov Sh. A. Xromosoma kasalliklari va ularni aniqlashda genetik tadqiqotlarning ahamiyati	181	Степанян А.К., Золотухина А.Ю., Козачук И.В. Эффекты влияния вакцинации векторной вакцины на сердечную деятельность и высшие функции мозга	208
Ro'ziqulova X B., Zokirov V. Z. Yoshlar orasida tungi ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik, sirkad ritmining buzilishi va rivojlanuvchi xavf omillari	185	Хатамов Ш.Б., Махмудова С.М. Современные представления о патофизиологии старения и перспективы anti-aging медицины	212
Sattorova Z Z. Attention and memory as a key factor in academic performance	188	Шербутаева Ф., Гофурова С.О. Влияние алкоголя на сердечно-сосудистую систему	216
Sobirova Y F. Melatonin va uyqu-bioritm regulatsiyasida endokrin tizimning roli	192	Юсубжонова М А. Нейрофизиологические механизмы стресс-реакций и их клиническая значимость	220
Sodirova U.U., Rustamova L.M. Perception of educational information in various forms of presentation	196		

AMALIY SOG'LIQNI SAQLASHNING DOLZARB MUAMMOLARINI HAL QILISHDA FUNDAMENTAL FANLARNING YUTUQLARI VA TRANSPLANTATSIYA TIBBIYOTNING IMKONIYATLARI

Abdurashidov A.A. Bolalarda neyroinfeksiyalar va epileptik tutqanoqlar: klinik-mikrobiologik tahlil	224	Eshonqulova N.A., Nurimova D.M. Surunkali stress va uning yurak-qon tomir tizimiga ta'siri: patogenez, klinik manzara va profilaktika	235
Axmedova R.X. (ilmiy rahbar: Xamidova F.U.) Роль медицинской сестры с высшим образованием в гигиеническом воспитании и формировании навыков жож у населения	228	Gulmirova B.U. Sud tibbiy ekspertizada zamonaviy laborator diagnostika usullari. innovatsiyalar, aniqlik va amaliy ahamiyati	239
Khasanov.O.G., Rajabov.Q.O. Yurak ishemik kasalligida p2y12-retseptor ingibitorlarining molekulyar ta'sir mexanizmi va klinik samaradorligi	231	Jalolova Ch.B. Sog'lom turmush tarzi va to'g'ri ovqatlanishning surunkali kasalliklar profilaktikasidagi o'rni	242

Maydonov B.B., Ergashev S.Q. Oziq-ovqat ishlab chiqarish korxonalarida kasb kasalliklari profilaktikasida mehnat gigiyenasi va translyatsion yondashuvlar	244	Бабушкина К.А. Дифференциальная диагностика нетравматических разрывов аорты при проведении судебно-медицинской экспертизы	268
Nazarbaeva Sh.A. Elektron va an'anaviy kitob mutolaa qilishning talabalar ko'rish qobiliyati va jismoniy salomatligiga ta'siri	248	Варывдина А.А., Тыныбек уулу Ш. Частота и характеристика трубной беременности по данным рпаб мз кр за 2024–2025 гг.	271
Qurbonaliyeva F.M. Bachadonning tug'ma anomaliyalari va reproduktiv salomatlik	251	Закирова Н.М, Маликова А.М. Гигиеническая оценка влияния длительного использования смартфонов на состояние костно-мышечной системы (синдром «текстовой шеи»)	273
Raxmonova G.S. Ekologik omillar asosida yurak kasalliklarini rivojlanishida sun'iy intellekt va epidemiologik modellar qo'llanilishi	255	Иботова М.О., Косимов Х. О. Условия труда работников хлопкообрабатывающих предприятий	277
Сашин Е.Д. Случай комиссионной судебно-медицинской экспертизы, связанный с применением озонотерапии	259	Неъматиллаева С.Х. (Научный руководитель: Бабаджанова Ш.У.) Интеграция аддитивных технологий и биоинженерных систем в алгоритмы хирургического лечения глубоких термических поражений у детей	281
Абитова М.З. Профилактика внутрибольничных инфекций и значение гигиены в современной медицинской практике	262	Колесникова Е.В. Судебно-медицинская патоморфология лёгких в экстремальных ситуациях	285
Ахмадалиева М. Распространенность кариеса среди студентов и современные методы его профилактики	265		
MIKROBIOLOGIYA, VIRUSOLOGIYA, IMMUNOLOGIYA			
Abduxalilova Sabina Farrux qizi Metabolik psixiatriya va mikrobiom: ichak mikroflorasining depressiya va neyroinflammatsiya patogenezidagi roli	288	Khasanov O.G., Khazratov N.M. Gut microbiome dysbiosis in rheumatoid arthritis: pathogenetic mechanisms and therapeutic implications	294
Halilova B.R., Hayitov X.A. The significance of salivary biomarkers in the early diagnosis of dental and systemic diseases	291	Nurova Z.A., Muxammadiyev O.B. Bakteriyaning plazmid xususiyatlari va odamdagi kasalliklarga ta'siri	298

YURAK ISHEMIK KASALLIGIDA P2Y12-RETSEPTOR INGIBITORLARINING MOLEKULYAR TA'SIR MEXANIZMI VA KLINIK SAMARADORLIGI

Khasanov Oybek Gafurovich, Rajabov Qobiljon Orif o'g'li

Samarqand Davlat Tibbiyot Universituti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya: Yurakning ishemik kasalligi butun dunyoda o'lim holatlarining asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Uning patogenezi negizida adenezindifosfat (ADF) ta'sirida P2Y12 retseptorlari orqali trombotsitlar aktivlashuvi natijasida yuzaga keladigan tromb hosil bo'lish jarayoni yotadi. Ushbu ishda P2Y12 retseptorlari ingibitorlarining ta'sir qilish molekulyar mexanizmlari va yurakning ishemik kasalligi bilan og'riqan bemorlarni davolashdagi klinik samaradorligi tahlil qilingan. Klopidoqrel, prasugrel va tikagrelorning farmakodinamik va farmakokinetik xususiyatlari, shuningdek, ularning qo'shaloq antiagregant terapiya tarkibidagi roli ko'rib chiqilgan. Zamonaviy preparatlar trombotsitlar agregatsiyasini yanada kuchliroq va barqaror bostirishni ta'minlashi, bu esa miokard infarkti va stent trombozi xavfini kamaytirishga yordam berishi ko'rsatilgan. Qon ketish xavfi va qo'shimcha omillarni hisobga olgan holda terapiyani individual tanlash zarurligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: yurakning ishemik kasalligi, P2Y12 retseptorlari, antiagregant terapiya, trombotsitlar, klopidoqrel, tikagrelor.

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНГИБИТОРОВ P2Y12-РЕЦЕПТОРОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Annotatsiya: Ишемическая болезнь сердца остаётся одной из ведущих причин смертности во всём мире. В основе её патогенеза лежит тромбообразование, обусловленное активацией тромбоцитов через рецепторы P2Y12 под действием аденозиндифосфата (АДФ). В данной работе проведён анализ молекулярных механизмов действия ингибиторов P2Y12-рецепторов и их клинической эффективности при лечении пациентов с ишемической болезнью сердца. Рассмотрены фармакодинамические и фармакокинетические особенности клопидогрела, прасугрела и тикагрелора, а также их роль в составе двойной антиагрегантной терапии. Показано, что современные препараты обеспечивают более выраженное и стабильное подавление агрегации тромбоцитов, способствуя снижению риска инфаркта миокарда и тромбоза стента. Подчёркивается необходимость индивидуального подбора терапии с учётом риска кровотечений и сопутствующих факторов.

Kalit so'zlar; ишемическая болезнь сердца, P2Y12-рецепторы, антиагрегантная терапия, тромбоциты, клопидогрел, тикагрелор.

ENGLISH LANGUAGE

MOLECULAR MECHANISM OF ACTION AND CLINICAL EFFICACY OF P2Y12 RECEPTOR INHIBITORS IN ISCHEMIC HEART DISEASE

Abstract: Ischemic heart disease remains one of the leading causes of mortality worldwide. Platelet activation mediated by ADP-dependent P2Y12 receptors plays a crucial role in thrombus formation and progression of coronary events. This article analyzes the molecular mechanisms of action and clinical effectiveness of P2Y12 receptor inhibitors in the management of ischemic heart disease. The pharmacodynamic and pharmacokinetic characteristics of clopidogrel, prasugrel, and ticagrelor are reviewed, with particular attention to their role in dual antiplatelet therapy. Modern P2Y12 inhibitors provide more consistent and potent platelet inhibition, contributing to a reduction in myocardial infarction and stent thrombosis risk. The importance of individualized treatment strategies based on bleeding risk and patient-specific factors is emphasized. Targeted modulation of platelet activity remains a key component of contemporary cardiopharmacology.

Key words: ischemic heart disease, P2Y12 receptors, antiplatelet therapy, platelets, clopidogrel, ticagrelor.

Kirish: Yurak ishemik kasalligi (YIK) dunyo bo'ylab eng keng tarqalgan kardiovaskulyar patologiyalardan biri bo'lib, u infarkt miokarda, stent trombozi va boshqa og'ir yurak hodisalariga olib kelishi mumkin. Kasallikning patogenezini murakkab bo'lib, unda aterosklerotik plaklarning rupturasi, trombotsitlar faollashuvi va qon ivish jarayonining uyg'unligi muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, trombotsitlarning ADP orqali faollashuvi va P2Y12-retseptorlari orqali signal uzatishi tromboz hosil bo'lishida markaziy mexanizm hisoblanadi.

P2Y12-retseptor ingibitorlari — klopidogrel, prasugrel va tikagrelor — klinik amaliyotda trombotsitlarning agregatsiyasini inhibe qilish va YIK asoratlarini kamaytirish uchun keng qo'llaniladi. Ularning farmakodinamik va farmakokinetik xususiyatlari farqlanishi, shuningdek, individual bemor xususiyatlariga moslashtirilishi, davolash samaradorligi va xavfsizligini belgilaydi.

So'nggi yillarda dual antiplatelet terapiya (DAPT) konsepti keng joriy etildi, bunda aspirin bilan birga P2Y12 ingibitorlari qo'llaniladi. Bu kombinatsiya infarkt, stent trombozi va boshqa kardiovaskulyar hodisalarni sezilarli darajada kamaytiradi. Shu bilan birga, nojo'ya qon ketish xavfi va dori interaktsiyalari ham e'tiborga olinishi lozim.

Shu maqola orqali, P2Y12-retseptor ingibitorlarining molekulyar mexanizmi, klinik samaradorligi va bemorlar xavfsizligi bo'yicha mavjud ilmiy ma'lumotlar tahlil qilinadi, ularning zamonaviy farmakologiyadagi o'rni va qo'llanilish strategiyasi yoritiladi.

Material va usullar : Ushbu tadqiqotda yurak ishemik kasalligi bilan og'irgan bemorlar va ularning antitrombotsitar terapiyasi bo'yicha mavjud ilmiy ma'lumotlar

tahlil qilindi. Tadqiqot materiali sifatida klopidogrel, prasugrel va tikagrelor kabi P2Y12-retseptor ingibitorlari va ularning molekulyar mexanizmi bilan bog‘liq ilmiy maqolalar, klinik tadqiqotlar, farmakologik qo‘llanmalar hamda O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan klinik protokollar asos qilib olindi.

Materiallarni tahlil qilish jarayonida quyidagi usullar qo‘llanildi:

1. Adabiyotlarni sistematik tahlil qilish – PubMed, Scopus, Web of Science kabi xalqaro bazalardan 2015–2025 yillarga oid ilmiy maqolalar, shuningdek, Toshkent va Samarqand davlat tibbiyot universitetlari nashrlari o‘rganildi.

2. Farmakodinamik va farmakokinetik tahlil – P2Y12 ingibitorlarining trombosit faoliyatiga ta’siri, metabolizmi va organizmda tarqalishi o‘rganildi. Bu orqali har bir dorining klinik samaradorligi va xavfsizligi baholandi.

3. Klinik tadqiqotlar va meta-tahlillarni solishtirish – Dual antiplatelet terapiya (DAPT) konsepti va individual bemor parametrlariga moslash strategiyalari tahlil qilindi.

4. Nojo‘ya ta’sirlar va xavfsizlikni baholash – qon ketish, yurak ritmi buzilishi va boshqa asoratlarning yuzaga kelish xavfi farmakologik xususiyatlar bilan solishtirildi.

Ushbu yondashuv orqali P2Y12-retseptor ingibitorlarining molekulyar mexanizmi, klinik samaradorligi va bemor xavfsizligi bo‘yicha tizimli va ilmiy asoslangan xulosalarga erishildi. Shu bilan birga, dorilarning individualizatsiyalangan qo‘llanilishi va O‘zbekiston sharoitida ularning amaliy qiymati ham hisobga olindi

Natijalar va muhokama: Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, P2Y12-retseptor ingibitorlari — klopidogrel, prasugrel va tikagrelor — trombositlarning ADP orqali faollashuvini samarali inhibe qiladi va yurak ishemik kasalligi bilan og‘rigan bemorlarda infarkt miokardi va stent trombozi xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Molekulyar darajada, ushbu dorilar P2Y12-retseptorlariga bog‘lanib, G-proteinga bog‘langan signalizatsiya yo‘lini bloklaydi, natijada trombositlarda fibrinogen bilan bog‘lanish kamayadi va agregatsiya jarayoni susayadi.

Farmakodinamik tahlil shuni ko‘rsatdiki, prasugrel va tikagrelor klopidogrelga nisbatan tezroq va barqarorroq trombosit inhibitsiyasini ta’minlaydi. Tikagrelor reversiv bog‘lanish xususiyatiga ega bo‘lib, bemorlar xavfsizligini oshiradi va terapiya tugatilganda tez tiklanadi. Shu bilan birga, klopidogrelning biotransformatsiyasi CYP2C19 fermentlariga bog‘liq bo‘lgani sababli, individual genetik farqlar uning samaradorligini cheklashi mumkin.

Klinik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, dual antiplatelet terapiya (DAPT) kontekstida P2Y12 ingibitorlarining qo‘llanilishi yurak hodisalarining oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Biroq, nojo‘ya ta’sirlar — ayniqsa qon ketish xavfi — doimo nazorat qilinishi lozim. Muhokama shuni ko‘rsatadiki, bemorning klinik holati, yosh, og‘irlik darajasi va boshqa kasalliklari asosida preparatni tanlash samaradorlikni oshiradi va xavfsizlikni ta’minlaydi.

Shunday qilib, P2Y12-retseptor ingibitorlari molekulyar mexanizmga muvofiq samarali ishlaydi va zamonaviy yurak ishemik kasalligini davolash strategiyasining ajralmas qismi hisoblanadi. Individualizatsiya qilingan terapiya yondashuvi bemor xavfsizligini maksimal darajada ta'minlashga imkon beradi.

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, P2Y12-retseptor ingibitorlari — klopidogrel, prasugrel va tikagrelor — yurak ishemik kasalligi bilan og'riq bemorlarda trombositlarning faollashuvini samarali inhibe qiladi va infarkt, stent trombozi hamda boshqa kardiovaskulyar hodisalarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Molekulyar mexanizm jihatidan, ushbu dorilar P2Y12-retseptorlarga bog'lanib, ADP signalizatsiyasini bloklaydi va trombosit agregatsiyasini susaytiradi.

Farmakodinamik va klinik tahlillar shuni ko'rsatadiki, prasugrel va tikagrelor klopidogrelga nisbatan tezroq va barqarorroq ta'sir ko'rsatadi, individual genetik farqlar va bemorning holatiga moslashtirilgan terapiya samaradorlikni oshiradi. Shu bilan birga, nojo'ya ta'sirlar — xususan qon ketish xavfi — doimo kuzatuv ostida bo'lishi kerak.

Yakunda, P2Y12-retseptor ingibitorlari yurak ishemik kasalligini davolashda zamonaviy farmakologiyaning ajralmas qismi bo'lib, individualizatsiyalangan yondashuv bilan qo'llanilganda bemorlarning xavfsizligini ta'minlaydi va kasallik asoratlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Angiolillo DJ, et al. P2Y12 inhibitors in cardiovascular disease: pharmacology and clinical use. *Circulation*. 2020;141(22):1791–1803.

2. Wiviott SD, et al. Prasugrel versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. *N Engl J Med*. 2007;357:2001–2015.

3. Wallentin L, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. *N Engl J Med*. 2009;361:1045–1057.

4. Bhatt DL, et al. Clopidogrel in patients with a recent myocardial infarction. *N Engl J Med*. 2006;354:1706–1717.

5. Bonaca MP, et al. Long-term use of P2Y12 inhibitors after myocardial infarction. *J Am Coll Cardiol*. 2015;66(22):2351–2361.

6. Gurbel PA, et al. Platelet function testing in patients receiving P2Y12 inhibitors. *Circulation*. 2013;127:1710–1717.

7. Steg PG, et al. Dual antiplatelet therapy after acute coronary syndrome. *Eur Heart J*. 2019;40:2062–2074.

8. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Klinik protokollar: yurak ishemik kasalligi va antitrombotsitar terapiya. Toshkent, 2023.

9. Abduvaxitov A.A., Tojiboyev S.R. Yurak-qon tomir kasalliklari farmakoterapiyasi. Toshkent: TDTU nashriyoti, 2021.

muhim fenotipik xususiyatlar, xususan antibiotiklarga chidamlilik, virulentlik va toksin ishlab chiqarishni kodlashi mumkin. Plazmidlar yaxshi vektorlar bo'lgani uchun (genni bir organizmdan ikkinchisiga o'tkazish uchun ishlatiladigan vosita ya'ni omil) ular dori vositalarini yetkazib berishda va boshqa hujayralarda gormonlar ishlab chiqarishda ishlatiladi. Ushbu plazmidlar bakteriyalarning boshqa hujayralarni yuqtirishiga imkon beruvchi virulentlik omillarini ishlab chiqaradi. Virulent plazmidlarni o'z ichiga olgan bakteriya o'simlik, hayvon va odam hujayralarini yuqtirishga qodir. Bugungi kunda plazmidlarning kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalarning patogenlik darajasini oshirishdagi o'rni tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

Tadqiqot maqsadi. Ushbu ishning maqsadi — bakterial plazmidlarning genetik va funksional xususiyatlarini tahlil qilish, shuningdek, ularning odam organizmida yuzaga keladigan infeksiyon kasalliklarga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlash.

Materiallar va usullar. Tadqiqot uchun biz *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, va *Salmonella spp* kabi bakteriyalar olindi. Tadqiqotda quyidagi usullar qo'llanildi: Klinik izolyatlardan DNK ajratish va plazmidlarni elektroforez usulida aniqlash; PCR va sekvenirlash yordamida plazmid tarkibidagi genlarni identifikatsiya qilish; Antibiotiklarga chidamlilik testlari (disk-diffuziya usuli); Mikrobiologik va molekulyar tahlil metodlari. Va biz plazmidga ega bakteriyalar bilan plazmidi yo'q bo'lgan bakteriyalarni solishtirib farqli tomonlari o'rganildi.

Tadqiqot natijalari. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, kasallik chaqiruvchi bakteriyalarning ko'pchiligida bir yoki bir nechta plazmidlar mavjud bo'lib, ularda antibiotiklarga chidamlilik (masalan, bla, tet, aac genlari) va virulentlikka bog'liq genlar aniqlandi. *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, va *Salmonella spp.* kabi bakteriyalarda keng tarqalgan plazmidlar kasalliklarning og'ir kechishiga sabab bo'lishi mumkin ekan. Va kuzatuv davomida plazmidga ega bo'lgan bakteriyalarning patogenlik va chidamlilik xususiyatlari yuqori ko'rsatgichga ega bo'lib chiqdi.

Xulosa. Plazmidga ega bo'lgan bakteriyalar plazmidsiz bakteriyalardan farqlanadi. Misol uchun antibiotiklarga chidamlilik genlarini olib yuradigan, R-plazmidlar, virulentlik (kasallik chaqirish) faktorlarini kodlaydi, ya'ni bakteriyaning patogenlik darajasini oshiradi. Toksinlar ishlab chiqarish yoki yopishish (adzeziya) qobiliyatini ta'minlaydi. Umuman olganda, plazmidlar bakteriyalarning moslashuvchanligini oshiradi va inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diruvchi xususiyatlarni shakllantiradi, Bakterial plazmidlar odam salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diruvchi genlarni tashuvchi omil sifatida muhim rol o'ynaydi. Ularning aniqlanishi va nazorat ostiga olinishi infeksiyon kasalliklar profilaktikasi va davolashida muhim ahamiyatga ega. Kelgusida plazmidlarga qarshi yangi terapiya usullarini ishlab chiqish dolzarb mavzulardan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Carattoli A. (2013). Plasmids and the spread of antimicrobial resistance. *Clinical Microbiology and Infection*, 19(8), 699–706.
2. Rozwandowicz M., Brouwer M.S.M., Fischer J., et al. (2018). Plasmids carrying antimicrobial resistance genes in Enterobacteriaceae. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*, 73(5), 1121–1137.
3. San Millan A. (2018). Evolution of plasmid-mediated antibiotic resistance in the clinical context. *Trends in Microbiology*, 26(12), 978–985.
4. Lerminiaux N.A., Cameron A.D.S. (2019). Horizontal transfer of antibiotic resistance genes in clinical environments. *Canadian Journal of Microbiology*, 65(1), 34–44.
5. Juhas M. (2015). Horizontal gene transfer in human pathogens. *Critical Reviews in Microbiology*, 41(1), 101–108.
6. Shintani M., Sanchez Z.K., Kimbara K. (2015). Genomics of microbial plasmids: classification and identification based on replication and transfer systems. *Frontiers in Microbiology*, 6, 242.
7. Трухина А.И., Миронова А.В., Галкина Т.С. (2020). Роль плазмид в формировании множественной лекарственной устойчивости бактерий. *Молекулярная генетика, микробиология и вирусология*, 38(2), 12–19.
8. Normurodova O.N., Xayitov A.A., Nurova Z.A. (2025). Bakterial plazmidlarning epidemiologik ahamiyati. *O‘zbekiston Tibbiyot Jurnalı*, 3(1), 45–50.

Muharrir: F.Usmonov
Texnik muharrir: B.Ashurov *Musahhih:*
M.Kuziyeva
Sahifalovchi: X.Axrоров

Nashriyot litsenziyasi №040075. 23.09.2022. Orginal maketidan bosishga ruxsat etildi: 13.05.2025. Bichimi 60x84. Kegli 16 shponli. “Times New Roman” garn. Ofset bosma usulida bosildi. Ofset bosma qog‘ozi. Bosma tobog‘i 8,5. Adadi 100. Buyurtma № 513.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi
“BUKHARA HAMD PRINT” nashriyoti. Buxoro shahri Hofiz Tanish
Buxoriy ko‘chasi, 190-B uy. Tel: (97) 736-20-11
Bahosi kelishilgan narxda.

“BUKHARA HAMD PRINT” MChJ bosmaxonasida chop etildi.
Buxoro shahri Qayum Murtazoyev ko‘chasi, 344-uy